

НАУКОВІ ЗАСАДИ УЗГОДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ І ІНФОРМАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЄКТІВ

Божинський М.О.

*аспірант кафедри організації та управління будівництвом
Київського національного університету будівництва і архітектури
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8681-4675>*

Железняк В.Л.

*аспірант кафедри організації та управління будівництвом
Київського національного університету будівництва і архітектури
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7831-9066>*

SCIENTIFIC FOUNDATIONS FOR THE COORDINATION OF ORGANIZATIONAL- TECHNOLOGICAL AND INFORMATION-MANAGEMENT DECISIONS IN THE SYSTEM OF IMPLEMENTATION AND RECOVERY OF CONSTRUCTION PROJECTS

Bozhynskiy M.

*Postgraduate student of the Department of Construction Organization and Management,
Kyiv National University of Construction and Architecture
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8681-4675>*

Zhelezniak V.

*Postgraduate student of the Department of Construction Organization and Management,
Kyiv National University of Construction and Architecture
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7831-9066>*

Анотація

Реалізація та відновлення будівельних проєктів відбуваються в умовах зростаючої організаційно-технологічної складності, ресурсних обмежень і високої динаміки зовнішнього середовища, що зумовлює підвищені вимоги до узгодженості управлінських рішень. За таких умов будівельний проєкт доцільно розглядати як складну адаптивну систему, у межах якої організаційно-технологічні та інформаційно-управлінські рішення формують єдиний керований контур.

Обґрунтовано, що ефективність реалізації та особливо відновлення проєктів визначається не локальною оптимальністю окремих рішень, а рівнем їх системної узгодженості та здатністю управління адаптуватися до змінного стану проєктного середовища. Запропоновано інтегральний показник стану проєктної системи, коефіцієнт узгодженості рішень та індекс адаптивності управління, які забезпечують кількісну оцінку керованості, результативності та стійкості будівельних проєктів.

Розроблено рекурентну модель трансформації інформаційно-управлінських рішень у часі та інтегральний критерій ефективності управління в умовах відновлення. Використання структурно-динамічних схем і дашбордних моделей дозволяє забезпечити практичну реалізацію інтегрованого підходу до управління будівельними проєктами. Сформульовані положення створюють методичну основу для впровадження адаптивних систем управління, орієнтованих на підвищення стійкості та керованості процесів реалізації й відновлення.

Abstract

The implementation and recovery of construction projects take place under conditions of increasing organizational and technological complexity, resource constraints, and high environmental dynamics, which significantly intensifies the requirements for the coordination of managerial decisions. Under such conditions, a construction project should be considered as a complex adaptive system in which organizational-technological and information-management decisions form a unified control loop.

It is substantiated that the efficiency of project implementation and especially recovery is determined not by the local optimality of individual decisions, but by the level of their systemic coordination and the ability of management to adapt to changes in the project environment. An integral indicator of the project system state, a decision coordination coefficient, and a management adaptability index are proposed, providing a quantitative assessment of controllability, performance, and resilience of construction projects.

A recurrent model for the transformation of information-management decisions over time and an integral criterion for management efficiency under recovery conditions are developed. The application of structural-dynamic schemes and dashboard-based models enables the practical implementation of an integrated project management approach. The formulated provisions establish a methodological basis for adaptive management systems aimed at enhancing the resilience and controllability of construction project implementation and recovery processes.

Ключові слова: будівельний проєкт, організаційно-технологічні рішення, інформаційно-управлінські рішення, адаптивне управління, узгодженість рішень, відновлення проєктів, стійкість системи.

Keywords: construction project, organizational-technological decisions, information-management decisions, adaptive management, decision coordination, project recovery, system resilience.

Виклад матеріалу: Сучасна практика реалізації та відновлення будівельних проєктів характеризується зростанням рівня організаційно-технологічної складності, високою динамікою змін зовнішнього середовища та суттєвим зростанням ролі інформаційних потоків у процесах управління. У таких умовах традиційне фрагментарне прийняття рішень, коли технологічні, організаційні та управлінські аспекти розглядаються ізольовано, втрачає ефективність і призводить до зростання ризиків, часових втрат та неузгодженості дій учасників проєкту.

Наукові засади узгодження організаційно-технологічних і інформаційно-управлінських рішень ґрунтуються на системному підході, відповідно до якого будівельний проєкт розглядається як складна відкрита система з ієрархічною структурою, множинними зворотними зв'язками та адаптивними властивостями. У межах такого підходу організаційно-технологічні рішення (послідовність робіт,

ресурсомісткість процесів, технологічні режими) та інформаційно-управлінські рішення (планування, координація, моніторинг, коригування) повинні формуватися в єдиному логіко-інформаційному полі [2].

Особливого значення узгодження набуває на етапах відновлення будівельних проєктів, коли система функціонує в умовах підвищеної невизначеності, обмеженості ресурсів та порушеної початкової структури. У таких умовах інформаційно-управлінські рішення виконують не лише регулюючу, а й відновлювальну функцію, забезпечуючи реконфігурацію організаційно-технологічної структури проєкту відповідно до актуальних обмежень і цільових параметрів.

З метою наочної інтерпретації системної логіки взаємодії організаційно-технологічних і інформаційно-управлінських компонентів доцільно представити рисунок 1.

Рис. 1. Логіка узгодження організаційно-технологічних та інформаційно-управлінських рішень у системі реалізації та відновлення будівельних проєктів (розроблено автором на основі [2])

Для систематизації функціональних ролей окремих елементів проєктної системи та виявлення характеру їх взаємозв'язку у процесі узгодження рішень доцільно здійснити структурно-аналітичне зіставлення організаційно-технологічних і інформаційно-управлінських компонентів.

Узагальнені результати такого зіставлення наведено у таблиці 1, що дозволяє оцінити їх вплив на керованість, адаптивність і стійкість реалізації та відновлення будівельних проєктів [9].

Взаємозв'язок організаційно-технологічних та інформаційно-управлінських компонентів у системі будівельного проєкту

(розроблено автором на основі [9])

Компонент системи	Характеристика	Роль в узгодженні рішень	Очікуваний ефект
Організаційно-технологічна структура	Сукупність процесів, технологій і ресурсів	Формує базу для управлінських впливів	Раціоналізація виконання робіт
Інформаційні потоки	Дані про стан проєкту та середовище	Забезпечують обґрунтованість рішень	Зменшення невизначеності
Управлінські механізми	Планування, контроль, координація	Інтегрують технологічні та організаційні рішення	Підвищення керованості
Зворотні зв'язки	Оцінка результатів виконання	Ініціюють коригування	Адаптивність системи
Механізми відновлення	Перебудова структури проєкту	Забезпечують стійкість у кризових умовах	Відновлення функціональності

Подальший розвиток наукових засад узгодження організаційно-технологічних і інформаційно-управлінських рішень доцільно спрямовувати на формалізацію взаємозв'язків між структурними елементами проєкту, розроблення кількісних показників інтеграції та побудову моделей адаптивного управління, здатних забезпечити ефективну реалізацію і відновлення будівельних проєктів в умовах динамічної нестабільності.

Реалізація та особливо відновлення будівельних проєктів відбуваються в умовах підвищеної структурної складності, дефіциту ресурсів і нестабільності вихідних даних. За таких умов ефективність проєкту визначається не стільки локальною оптимальністю окремих організаційних або технологічних рішень, скільки рівнем їх системної узгодженості з інформаційно-управлінськими впливами. Це обумовлює необхідність трактування будівельного проєкту як складної адаптивної системи, у якій матеріально-технологічні процеси та управлінські рішення формують єдиний керований контур [12].

З позицій системного аналізу стан будівельного проєкту в момент часу t доцільно описувати через інтеграцію нормованих показників, що характеризують ключові підсистеми: технологічну, ресурсну, інформаційну та управлінську. Такий підхід дозволяє перейти від фрагментарної оцінки окремих параметрів до цілісного уявлення про функціональний стан проєкту. Інтегральний індекс стану системи може бути поданий у вигляді

$$S(t) = w_T T_n(t) + w_R R_n(t) + w_I I_n(t) + w_U U_n(t), \quad (1)$$

де $T_n, R_n, I_n, U_n \in [0; 1]$, а вагові коефіцієнти w відображають відносну значущість відповідних контурів.

Для умов реалізації проєкту з елементами відновлення приймемо такі ваги:

$$w_T=0,30, w_R=0,25, w_I=0,20, w_U=0,25.$$

Нехай за результатами оперативного моніторингу отримано:

1. $T_n=0,72$ (ритмічність і дотримання технологічної послідовності),

2. $R_n=0,64$ (фактична ресурсна забезпеченість),

3. $I_n=0,79$ (актуальність і повнота управлінської інформації),

4. $U_n=0,70$ (ефективність управлінських рішень).

Тоді інтегральний стан системи становить:

$$\begin{aligned} S(t) &= 0,30 \times 0,72 + 0,25 \times 0,64 + 0,20 \times 0,79 \\ &\quad + 0,25 \times 0,70 \\ &= 0,216 + 0,160 + 0,158 + 0,175 \\ &= 0,709. \end{aligned}$$

Отримане значення свідчить про відносно стабільний стан системи, однак одночасно фіксує наявність потенційних ризиків, пов'язаних із ресурсним та управлінським контурами, які є критичними для проєктів відновлення.

Подальша деталізація системної взаємодії потребує кількісної оцінки узгодженості рішень. Узгодженість у даному контексті трактується як здатність управлінських рішень забезпечувати мінімальні відхилення між плановими та фактичними параметрами організаційно-технологічної структури. Для цього вводиться коефіцієнт узгодженості [15]:

$$K_u = \sum_{i=1}^n w_i \times \frac{1}{1 + \Delta_i}, \Delta_i = \left| \frac{x_i^{fact} - x_i^{plan}}{x_i^{plan}} \right|, \quad (2)$$

Розглянемо спрощений, але репрезентативний набір із чотирьох параметрів:

1. тривалість критичних робіт;
2. витрати;
3. продуктивність виконавців;
4. інформаційна затримка прийняття рішень.

Приймаємо ваги: $w_1=0,30, w_2=0,25, w_3=0,25, w_4=0,20$.

За фактичними даними отримано відхилення:

$$\Delta_1=0,10, \Delta_2=0,08, \Delta_3=0,12, \Delta_4=0,40.$$

Обчислимо нормовані складові:

$$\frac{1}{1 + \Delta_1} = 0,91, \frac{1}{1 + \Delta_2} = 0,93, \frac{1}{1 + \Delta_3} = 0,89, \frac{1}{1 + \Delta_4} = 0,71.$$

Тоді коефіцієнт узгодженості дорівнює:

$$K_u = 0,30 \times 0,91 + 0,25 \times 0,93 + 0,25 \times 0,89 + 0,20 \times 0,71 = 0,273 + 0,233 + 0,223 + 0,142 = 0,871.$$

Отримане значення $K_u=0,87$ характеризує достатньо високий рівень узгодження рішень, проте домінуючий внесок інформаційної затримки вказує на наявність прихованого системного ризику, який у відновлювальних проектах може швидко трансформуватися у технологічні та ресурсні збої [3].

На рисунку 2 подано двоконтурну модель узгодження організаційно-технологічних та інформаційно-управлінських рішень у системі реалізації та відновлення будівельного проекту, яка відображає логіку керуючого впливу, механізми зворотного зв'язку та формування результатів за параметрами термінів, вартості, якості, стійкості й відновлюваності.

Системна інтерпретація узгодження організаційно-технологічних і інформаційно-управлінських рішень дозволяє формалізувати будівельний проект як керовану адаптивну систему з кількісно вимірюваним станом і рівнем інтеграції рішень. Запропоновані показники $S(t)$ та K_u створюють методичну основу для аналізу динаміки управлінських впливів і механізмів адаптації.

У процесі реалізації та відновлення будівельних проектів інформаційно-управлінські рішення набувають характеру динамічного регулятора, який забезпечує адаптацію організаційно-технологічної структури до змінних умов функціонування. На відміну від стабільних проектних середовищ, у відновлювальних проектах управління змушене діяти в умовах неповноти даних, інформаційних лагів та структурних збурень, що обумовлює перехід від директивного планування до реактивно-адаптивного режиму прийняття рішень. У такій системі управлінський вплив формується не лише на основі початкового плану, а як функція поточного стану проекту, відхилень і прогнозу інерційних процесів.

Рис. 2. Двоконтурна модель узгодження організаційно-технологічних та інформаційно-управлінських рішень у системі реалізації та відновлення будівельного проекту (розроблено автором на основі [3])

Інформаційні потоки, що циркулюють у будівельному проекті, утворюють багаторівневу структуру, в межах якої первинні дані про виконання робіт, постачання та простої трансформуються в агреговані показники стану, аналітичні оцінки та керуючі команди. Критичною проблемою є те, що управлінські рішення часто базуються на асинхронних або фрагментарних даних, що призводить до запізнілої або надмірної реакції. Тому доцільно формалізувати управлінський вплив через інтегральний показник стану системи $S(t)$, визначений у межах першого питання, та цільовий рівень S_c , який задає допустиму зону функціонування проекту.

Процес трансформації управлінських рішень у часі може бути описаний рекурентною моделлю коригування:

$$U(t + 1) = U(t) + \alpha \times (S_c - S(t)), (3)$$

де $U(t)$ – рівень управлінського впливу в момент часу t , α – коефіцієнт реактивності управління, S_c – цільовий стан системи. Для відновлювальних проектів значення α зазвичай перебуває в межах 0,25–0,40, що забезпечує достатню швидкість реагування без виникнення перерегулювання.

Нехай початкове значення управлінського впливу становить $U(0)=0,70$, цільовий стан системи – $S_c=0,80$, а коефіцієнт реактивності дорівнює $\alpha=0,35$. За результатами моніторингу інтегральний стан системи протягом чотирьох послідовних періодів змінюється так: $S(0)=0,709$, $S(1)=0,735$, $S(2)=0,760$, $S(3)=0,785$. Тоді послідовні значення управлінського впливу визначаються як

$$U(1) = 0,70 + 0,35(0,80 - 0,709) = 0,7319,$$

$$U(2) = 0,7319 + 0,35(0,80 - 0,735) = 0,75465,$$

$$U(3) = 0,75465 + 0,35(0,80 - 0,760) = 0,76865,$$

$$U(4) = 0,76865 + 0,35(0,80 - 0,785) = 0,77390.$$

Отримана динаміка свідчить про поступове посилення управлінського впливу зі спадною інкрементною складовою, що відповідає керованому входженню системи в зону цільового функціонування без різких стрибків управління [14].

Важливою характеристикою якості управління є не лише абсолютний рівень впливу, а й його чутливість до змін стану системи. Для цього вводиться індекс адаптивності управління:

$$A = \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m \left| \frac{\Delta U_j}{\Delta S_j} \right|, \quad (4)$$

де ΔU_j та ΔS_j – зміни управлінського впливу та стану системи на j -му інтервалі. На основі наведених даних отримуємо для чотирьох інтервалів послідовні значення відношень $|\Delta U/\Delta S|$: 1,23, 0,91, 0,56 та 0,53. Середнє значення індексу адаптивності становить

$$A = \frac{1,23 + 0,91 + 0,56 + 0,53}{4} = 0,81.$$

Таке значення індексу характеризує управління як достатньо чутливе на початкових етапах відновлення з поступовим зниженням інтенсивності реакції в міру стабілізації стану системи, що є бажаним для складних організаційно-технологічних систем.

На рисунку 3 подано структурно-динамічну схему формування та трансформації інформаційно-управлінських рішень у будівельному проекті, яка відображає послідовність переходу від збору та валідації даних до реалізації управлінських впливів в організаційно-технологічному контурі із замкненими зворотними зв'язками.

На рисунку 4 наведено динаміку зближення інтегрального стану будівельного проекту з цільовим рівнем та еволюцію управлінського впливу в часі, що ілюструє керований адаптивний характер управління в процесі реалізації та відновлення проекту [8].

Так, механізми формування та трансформації інформаційно-управлінських рішень у будівельних проектах доцільно розглядати як замкнений адаптивний цикл, у якому управлінський вплив кількісно пов'язаний зі станом організаційно-технологічної системи та коригується відповідно до заданого цільового рівня. Запропоновані рекурентна модель управління та індекс адаптивності створюють аналітичну основу для подальшої інтеграції управлінських і технологічних рішень та переходу до оцінювання ефективності й стійкості системи в умовах невизначеності.

Рис. 3. Структурно-динамічна схема формування та трансформації інформаційно-управлінських рішень у будівельному проекті (розроблено автором на основі [14])

Рис. 4. Динаміка зближення інтегрального стану будівельного проєкту з цільовим рівнем та еволюція управлінського впливу (розроблено автором на основі [8])

Інтеграція організаційно-технологічних і інформаційно-управлінських рішень у будівельних проєктах відновлення є завершальним етапом формування цілісної системи управління, орієнтованої на стійкість, керованість і досягнення цільових параметрів за умов нестабільності [15]. На відміну від фаз планової реалізації, відновлення потребує не лише синхронізації рішень, а й їх методично обгрунтованого поєднання в єдину інтегральну модель, здатну одночасно враховувати технологічні обмеження, ресурсні збої, інформаційні лаги та управлінську інерційність.

У методичному сенсі інтеграцію доцільно розглядати як процес узгодженого формування керуючих впливів, у якому показники узгодженості K_u та адаптивності A (визначені у попередніх питаннях) поєднуються в єдиний інтегральний критерій ефективності управління [1]. Такий критерій дозволяє перейти від якісного опису “керованості” проєкту до кількісної оцінки результативності інтегрованого управління в конкретний момент часу.

Інтегральний показник ефективності управління в умовах відновлення може бути поданий у вигляді зваженої композиції:

$$E = \sum_{k=1}^p \beta_k \times K_{uk} \times A_k, \quad (5)$$

де K_{uk} – коефіцієнт узгодженості за k-м управлінським контуром (час, ресурси, якість, інформація), A_k – відповідний індекс адаптивності, β_k – вагові коефіцієнти, що відображають пріоритети проєкту, $\sum \beta_k = 1$.

Для ілюстрації застосування показника розглянемо спрощений варіант із чотирьох контурів: часовий, ресурсний, якісний та інформаційно-управлінський. Прийmemo ваги $\beta_1=0,30$, $\beta_2=0,25$, $\beta_3=0,20$, $\beta_4=0,25$. За результатами попередніх розрахунків і моніторингу отримаємо:

$$K_u = \{0,88; 0,84; 0,78; 0,87\},$$

$$A = \{0,82; 0,79; 0,75; 0,81\}.$$

Тоді:

$$\begin{aligned} E &= 0,30 \times 0,88 \times 0,82 + 0,25 \times 0,84 \times 0,79 \\ &\quad + 0,20 \times 0,78 \times 0,75 \\ &\quad + 0,25 \times 0,87 \times 0,81 \\ &= 0,216 + 0,166 + 0,117 + 0,176 \\ &= 0,675. \end{aligned}$$

Отримане значення $E=0,675$ свідчить про середньо-високий рівень ефективності інтегрованого управління, при якому система вже є керованою, але зберігає потенціал для підвищення результативності за рахунок поліпшення узгодженості та адаптивності в окремих контурах [10].

Для оцінювання здатності проєкту зберігати керованість після порушень або кризових збурень доцільно вводити індекс стійкості відновлення, який порівнює ефективність інтегрованого управління до та після реалізації відновлювальних заходів:

$$R_s = \frac{E_{\text{відн}}}{E_{\text{баз}}}, \quad (6)$$

Нехай базовий рівень ефективності до порушення становив $E_{\text{баз}}=0,60$, а після реалізації інтегрованих управлінських і технологічних коригувань отримано $E_{\text{відн}}=0,675$. Тоді

$$R_s = \frac{0,675}{0,60} = 1,125.$$

Значення $R_s > 1$ інтерпретується як підвищення стійкості системи внаслідок інтеграції рішень, що підтверджує доцільність застосування комплексного підходу саме для проєктів відновлення [5].

Практична реалізація інтегрованого управління потребує наочних інструментів підтримки

прийняття рішень, серед яких особливе місце займають дашбордні моделі. Вони дозволяють одночасно відображати стан організаційно-технологічної структури, рівень узгодженості рішень, адаптивність управління та інтегральну ефективність, забезпечуючи зменшення інформаційного лага між фактичним станом проекту та управлінською реакцією [7].

Для наочного відображення результатів інтеграції організаційно-технологічних і інформаційно-управлінських рішень у процесі відновлення будівельного проекту доцільно використати рисунок 5, який забезпечує синхронізоване представлення ключових показників стану системи та ефективності управління.

Рис. 5. Дашбордна модель інтегрованого управління організаційно-технологічною та інформаційно-управлінською системою будівельного проекту в умовах відновлення (розроблено автором на основі [5])

На рисунку 6 наведено концептуальну модель інтеграції організаційно-технологічних і інформаційно-управлінських рішень, що відображає логіку взаємодії технологічних процесів, управлінських

впливів і зворотних зв'язків у системі реалізації та відновлення будівельних проектів [6].

Рис. 6. Концептуальна модель інтеграції організаційно-технологічних і інформаційно-управлінських рішень (розроблено автором на основі [6])

Для узагальнення результатів інтеграції організаційно-технологічних та інформаційно-управлінських рішень, а також для забезпечення цілісного сприйняття розрахункових показників ефективності та стійкості управління, доцільно звести ключові індикатори в єдину аналітичну форму. Це дозволяє систематизувати взаємозв'язок між окре-

мими характеристиками узгодженості, адаптивності та результативності управління, а також визначити їх функціональну роль у процесах реалізації та відновлення будівельного проекту [4]. Саме з цією метою нижче наведено таблицю 2, що відображає логіку переходу від локальних управлінських характеристик до комплексної оцінки стійкості системи.

Таблиця 2. Узагальнені показники інтеграції та стійкості управління будівельним проектом (розроблено автором на основі [4])

Показник	Змістова інтерпретація	Формула	Роль у відновленні
K_u	Узгодженість рішень	(2)	Синхронізація плану і факту
A	Адаптивність управління	(4)	Швидкість реакції
E	Інтегральна ефективність	(5)	Результативність управління
R_s	Стійкість відновлення	(6)	Порівняльна оцінка до/після

Методичні підходи до інтеграції організаційно-технологічних та інформаційно-управлінських рішень дозволяють сформуванню кількісно обґрунтовану модель керування будівельними проектами в умовах невизначеності та відновлення. Запропоновані інтегральні показники ефективності й стійкості, у поєднанні з дашбордною візуалізацією, створюють основу для практичного впровадження адаптивного управління.

Доцільно зазначити, що реалізація та відновлення будівельних проектів у сучасних умовах потребують переосмислення традиційних підходів до організації та управління виробничими процесами.

Зростання організаційно-технологічної складності, динамічність зовнішнього середовища та високий рівень невизначеності зумовлюють необхідність переходу від фрагментарного прийняття рішень до цілісного системного управління, у межах якого технологічні, ресурсні та інформаційно-

управлінські компоненти розглядаються як взаємопов'язані елементи єдиної адаптивної системи.

Розгляд будівельного проекту як складної керованої системи дозволив сформуванню формалізоване уявлення про його стан і виявити визначальну роль узгодженості рішень між організаційно-технологічним та управлінським контурами. Введення інтегральних показників стану та узгодженості створює можливість кількісної оцінки керованості проекту й ідентифікації критичних зон, у яких навіть незначні відхилення здатні трансформуватися у системні ризики, особливо на етапах відновлення [11].

Аналіз механізмів формування та трансформації інформаційно-управлінських рішень показав, що ефективне управління в умовах нестабільності повинно мати динамічний, реактивно-адаптивний характер. Управлінський вплив у такій системі не є сталим, а змінюється залежно від поточного стану

проекту та швидкості його наближення до цільових параметрів. Формалізація цих процесів дозволяє оцінювати не лише інтенсивність управління, а й його адаптивність, що є критично важливим для запобігання надмірним коливанням і втраті керованості.

Інтеграція організаційно-технологічних та інформаційно-управлінських рішень у межах єдиного методичного підходу дала змогу перейти до комплексної оцінки ефективності та стійкості будівельного проекту. Використання інтегральних критеріїв дозволяє порівнювати різні управлінські стани системи, оцінювати результативність відновлювальних заходів і обґрунтовувати управлінські рішення на основі кількісних показників, а не інтуїтивних оцінок.

Загалом сформований підхід забезпечує науково обґрунтовану основу для побудови адаптивної системи управління будівельними проектами, здатної ефективно функціонувати в умовах невизначеності та структурних збурень. Отримані теоретичні положення, розрахункові моделі та інструменти візуалізації створюють передумови для подальшого розвитку прикладних методів управління, спрямованих на підвищення стійкості, керованості та результативності процесів реалізації й відновлення будівельних систем.

Список літератури

1. Aven T. Risk Analysis and Management: Basic Concepts and Principles. – London: Springer, 2016. – 278 p.
2. Axelrod R. Structure of Decision: The Cognitive Maps of Political Elites. – Princeton: Princeton University Press, 1976. – 404 p.
3. Chupryna I., Ryzhakova G., Chupryna K., Tormosov R., Gonchar V. (2022) Designing a toolset for the formalized evaluation and selection of reengineering projects to be implemented at an enterprise Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, Vol.1 No.13 (115), p. 6–19.
4. El-Sayegh S. M., Mansour M. H. Risk Assessment and Allocation in Construction Projects. – Journal of Management in Engineering. – 2015. – Vol. 31, No. 6.
5. Gerald J., Maylor H., Williams T. Now, Let's Make It Really Complex. – International Journal of Project Management. – 2011. – Vol. 29, No. 8. – Pp. 966-979.
6. Hämmäläinen R. P., Saarinen E. Systems Intelligence: A Key Competence in Human Action and Organizational Life. – Systems Research and Behavioral Science. – 2007. – Vol. 24, No. 2. – Pp. 191-203.
7. ISO 21500:2021. Project, Programme and Portfolio Management – Context and Concepts. – Geneva: International Organization for Standardization, 2021.
8. Keeney R. L. Value-Focused Thinking: A Path to Creative Decisionmaking. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1992. – 416 p.
9. Kosko B. Fuzzy Cognitive Maps. – International Journal of Man-Machine Studies. – 1986. – Vol. 24, No. 1. – Pp. 65-75.
10. Müller R., Lecoivre L. Operationalizing Governance Categories of Projects. – International Journal of Project Management. – 2014. – Vol. 32, No. 8. – Pp. 1346-1357.
11. OECD. Systems Approaches to Public Sector Challenges. – Paris: OECD Publishing, 2017. – 206 p.
12. Papageorgiou E. I. Learning Algorithms for Fuzzy Cognitive Maps – A Review. – IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics. – 2012. – Vol. 42, No. 2. – Pp. 150-163. – doi:10.1109/TSMCB.2011.2168619.
13. Pekkinen L., Kujala J. Integrative Decision-Making in Complex Projects. – International Journal of Project Management. – 2014. – Vol. 32, No. 6. – Pp. 1111–1124.
14. Saaty T. L., Vargas L. G. Decision Making with the Analytic Network Process. – New York: Springer, 2013. – 363 p.
15. Salmeron J. L., Bueno S. Fuzzy Cognitive Maps: A Soft Computing Technique for Strategic Planning. – Expert Systems with Applications. – 2010. – Vol. 37, No. 3. – Pp. 2767-2776.